

Diana DONOAGĂ

asist. univ., Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Abordarea critică a libertății de exprimare a profesorilor în clasă

Rezumat: *Articolul inițiază discursul pedagogic despre libertatea de exprimare, care rezultă din următorul adevăr incontestabil: libertatea umană este un obiectiv și un rezultat al educației, iar valorizarea personalității este posibilă în condițiile libertății educaționale. Libertatea de exprimare nu este doar o valoare a societății democratice, este, de aseme-*

nea, un drept al membrilor comunității academice. Cu toate acestea, libertatea de exprimare liberă a ideilor nu este o libertate absolută, exercitării sale fiindu-i impuse anumite limite. Analiza autoarei identifică patru principii care delimitează exercitarea libertății de exprimare în predare: imparțialitatea, neutilizarea unui conținut defectuos, adecvarea conținutului educativ vârstei și conformitatea cu programa școlară. O atare interpretare acționează în sensul consolidării în clasă a culturii dialogului pe teme controversate.

Cuvinte-cheie: *pedagogia libertății, libertate de exprimare academică, școală, profesor, responsabilitate, conținut controversat.*

Abstract: *The content of the article initiates a pedagogical discourse about freedom of expression resulting from the indisputable truth – human freedom is both an objective and a result of education, and the valorization of the human personality becomes possible under the conditions of educational freedom. Freedom of expression is not only a value of a democratic society: it is also a right of members of the academic community. However, the freedom to express one's ideas freely is not an absolute freedom, since certain limits are imposed on the exercising thereof. Our analysis identifies four principles that delineate the exercise of freedom of expression in teaching: impartiality, non-use of defective content, and appropriateness of educational content to age and curriculum. Such an interpretation acts in the sense of strengthening the culture of dialogue on controversial topics in the classroom.*

Keywords: *pedagogy of freedom, freedom of academic expression, school, teacher, responsibility, controversial content.*

Inițiem discursul științific cu analiza esenței teoretice a conceptului de *libertate*, examinat și valorizat de John Stuart Mill: „*Libertatea* constituie o conotație fundamentală a educației, căreia îi corespunde *responsabilitatea pentru sine și pentru comunitate*, în ansamblu. Politica educației, axată pe educația libertății, dar și a responsabilității, este premisa principală pentru *autorealizarea și autoafirmarea plenară a personalității*, îndrumată prin educație spre a-și dobândi/manifesta/păstra/apăra libertatea” [12, p. 90]. Școala nu ar trebui să împiedice libertatea academică, ce se manifestă mai ales prin libertatea de exprimare. Ca și în alte instituții educaționale din lume, întrebări ce țin de limitele libertății academice există și în instituțiile din R. Moldova. Va schimba o lege realitatea? Posibil. Va permite ea unei echipe de management să sprijine mai bine persoanele vizate? Fără îndoială. Pentru că despre aceasta este vorba, până la urmă: cum ajutăm profesorii sau educații să nu-și cenzureze niciodată libertatea de exprimare, asigurându-ne, în același timp, că un dialog autentic între ei rămâne deschis? S-ar părea că răspunsul la această întrebare se află mult mai mult în registrul etic și pedagogic, decât în cel juridic.

De ce este atât de necesară abordarea libertății de exprimare? Pentru că libertatea de exprimare este un drept fundamental, care, într-o societate democratică, trebuie exercitat în toate circumstanțele; libertatea de exprimare este baza pluralismului, esențial pentru buna funcționare a unei comunități libere. În R. Moldova, libertatea de exprimare este garantată prin articolul 32 din Constituție, care o protejează și îi stabilește limitele necesare: ”oricărui cetățean îi este garantată libertatea gândirii, a opiniei, precum și libertatea exprimării în public prin cuvânt, imagine sau prin alt mijloc posibil” [3]. Or, școala formează viitorii cetățeni întru drepturile și libertățile pe care le vor exercita în societate, iar abordarea problemei este o expresie a libertății de exprimare.

În contextul unei societăți democratice, dreptul la libertatea de exprimare în educație este un potențial puternic, însă domeniul său de aplicare rămâne extrem de incert [10, p. 162]. Constatăm că în spatele libertății de exprimare se află o problemă educațională majoră, ce presupune necesitatea de a-i învăța pe elevi cum să folosească această libertate, făcându-i să se exprime liber, fiind capabili, în același timp, să asculte și să accepte alte opinii, dar și să tolereze limitele comune stabilite prin lege, limite care pot constitui subiect de dezbatere. În urma multiplelor consultări efectuate în cadrul mai multor instituții de învățământ din țară, profesorii (lectori, asistenți didactici, profesori debutanți) au ajuns să povestească, individual sau colectiv, despre momentele dificile, provocările elevilor și ale societății legate abstract de libertatea de exprimare. Soluția? O căutăm încă, dar instituțiile de învățământ ar trebui să **vorbească** deschis despre aceste valori contradictorii. Este exact tipul de exercițiu stimulator pe care orice societate

diversificată și tolerantă ar trebui să-l învețe. Spațiu sigur? Termenul pare să preocupe întreaga lume. Să discutăm deci despre un spațiu de încredere, plasat sub responsabilitatea și autoritatea profesorului sau a managerilor, atunci când este cazul, căci libertatea de exprimare în mediul academic nu este altceva decât o stradă cu sens unic [15, p. 180].

Militând pentru o pedagogie a libertății în mediul academic, am fost interesați de orientarea cercetării spre interpretarea libertății de exprimare ca o provocare și un deziderat permanent al educației postmoderne, necesar pentru renovarea axiologică a demersurilor educaționale. Numeroase studii de caz și interviuri, având la bază chestionare de tip matrice, precum și întrebări de tip deschis, ne-au permis să constatăm că problemele asociate libertății de exprimare sunt mai ample și mai controversate decât ceea ce se pretinde a fi în realitate. Menționăm că orice îngrădire a dreptului de exprimare liberă a elevilor/profesorilor/studentilor sau de alegere a propriului model de exprimare duce la limitarea creativității acestora, precum și a capacității de interrelaționare.

Prezenta incursiune își propune să ofere un set de principii care să încadreze utilizarea controverselor sociale și politice în spațiul academic. Subiectele care suscită opinii sunt din ce în ce mai numeroase, deoarece societatea crește în complexitate. Drept urmare, am demarat de la scenariul cadrelor didactice care folosesc activități dialogice cu tematică controversată, a căror abordare pedagogică provoacă rezistența sau opoziția angajatorului, a părinților sau a altor părți implicate în mediul școlar. De asemenea, ne-am propus să răspundem la întrebarea: *care sunt posibilitățile și limitele abordării unor subiecte controversate în context academic?*

Pentru mulți profesori, discutarea unui subiect politic controversat în clasă reprezintă o alegere destul de riscantă. Cercetători de top din domeniul educației, cum ar fi J. Dewey, D. E. Thompson, D. E. Hess și J. Westheimer, au îndemnat cu vehemență cadrele didactice să nu ezite în folosirea conținuturilor controversate [5, p. 3]. De ce? Deoarece practica de a discuta subiecte sensibile din punct de vedere social în clasă este favorabilă dezvoltării gândirii critice a elevilor. Abordarea unui astfel de conținut creează situații autentice din spațiul public, iar elevii, sub îndrumarea profesorului, sunt invitați să acționeze în conformitate cu virtuțile și valorile democratice – egalitatea, toleranța, autonomia rațională și libertatea [6, p. 218]. Unii dintre acești cercetători au subliniat că, deși discuția despre controversele politice și sociale contribuie la dezvoltarea valorilor democratice, profesorul ar putea să evite aceste subiecte în clasă dintr-o varietate de motive [7, p. 97]. Cercetătorii D. E. Hess și P. McAvoy au remarcat că unul dintre cele mai frecvent citate motive este evitarea situațiilor care pot fi percepute de elevi ca fiind incomode sau dificile [8, p. 201]. Unii profesori se tem că trebuie să facă față situațiilor conflictuale (excluziune socială,

insulte), care pot apărea atunci când un elev prezintă un punct de vedere diferit de cel al majorității, iar alții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că elevii abordează o limbaj inacceptabil sau perturbator, care ar putea deranja alți subiecți ai învățării. În plus, profesorii sunt conștienți de faptul că opțiunile lor pedagogice sunt monitorizate, mai ales dacă aleg să abordeze un subiect care face obiectul unor controverse politice sau sociale în cadrul comunității [16, p. 93].

După cum subliniază J. Westheimer, mulți profesori sunt îngrijorați că riscă să devină ținta unor măsuri disciplinare atunci când subiectele pedagogice sunt criticate de familiile elevilor, administrația școlară sau alți membri ai comunității academice [9, p. 348]. Astfel, profesorii care cred în valoarea educațională a deliberării pe teme controversate se confruntă cu o dilemă care are nevoie de lămuriri, dat fiind faptul că profesorul, la fel ca oricare cetățean dintr-o societate democratică, are dreptul legal recunoscut la libera exprimare. Facem trimitere aici la articolul 3 al Legii nr. 64 din R. Moldova, *Cu privire la libertatea de exprimare*, care declară că "...oricare persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi și de a comunica fapte și idei. Libertatea de exprimare protejează atât conținutul, cât și forma informației exprimate, inclusiv a informației care ofensează, șochează sau deranjează" [11]. Este potrivit să ne întrebăm dacă acest drept justifică un anumit grad de libertate în alegerea și utilizarea materialelor didactice. În ce circumstanțe pot aborda profesorii subiecte sensibile în clasă sau pot face declarații considerate ofensatoare sau nepotrivite de către unii? Care sunt limitele puterii consiliilor de administrație ale școlilor, a conducerii etc. în a modera exercitarea autonomiei profesionale a cadrelor didactice? Aceste întrebări devin cu atât mai presante, cu cât luăm în considerare justificările citate în *Codul de etică al cadrului didactic*, unde se urmărește, printre altele, "reducerea practicilor inadecvate și/sau imorale ce pot apărea în mediul educațional" [2]. Se constată aici o îngădire a dreptului la libera exprimare pedagogică, atunci când alegerea cadrului didactic este orientată spre un conținut politic sau social controversat.

În cazul în care dreptul la libertatea de exprimare este aplicabil activității cadrelor didactice, aceasta se datorează faptului că activitatea este, în primul rând, în beneficiul persoanelor cărora le este destinată. Prin urmare, presupusul drept al cadrelor didactice de a crea spații educaționale în care elevii sunt invitați să discute probleme publice pare să decurgă din dreptul elevilor de a beneficia nu numai de libertatea de exprimare a profesorilor și a colegilor lor, ci și de deprinderea de a participa activ la viața socială, conform obiectivelor *Codului de etică al cadrului didactic*, care presupune "facilitarea promovării și manifestării unor valori și

principii aplicabile în mediul școlar, inserabile și în spațiul social, și sensibilizarea opiniei publice în scopul susținerii valorilor educației" [2].

Ne propunem să dezvoltăm câteva principii care să permită, oarecum, utilizarea subiectelor controversate în practica didactică, abordarea metodologică bazându-se pe analiza calitativă a conținuturilor legislative – în mod specific, analiza codurilor de etică și a documentelor secundare privind libertatea de exprimare. Suntem de părerea că putem deriva din acestea patru principii de bază, care circumscriu limitele rezonabile ale libertății de exprimare în predare: conformitatea cu programul oficial de formare/curriculumul; imparțialitatea; neutilizarea unui conținut defectuos; adecvarea conținutului educativ vârstei.

Din motive detaliate în acest articol, respectarea principiilor propuse nu oferă nicio garanție împotriva unui posibil conflict între personalul didactic și angajator în urma abordării unui subiect controversat în clasă. Cu toate acestea, considerăm că cele patru principii, luate împreună, fac posibilă delimitarea exercitării rezonabile și responsabile a libertății de exprimare în educație, în cazul abordării subiectelor controversate de natură politică sau socială [13, p. 364].

Predarea conform programului de formare. Cu alte cuvinte, trebuie să fie posibil să se demonstreze că subiectul sau conținutul și abordarea sa în clasă au fost alese pentru a îndeplini obiectivele pedagogice ale programului. Pentru a ilustra acest principiu, să luăm în considerare utilizarea romanelor din seria *Harry Potter* ca parte a unui curs despre arta limbajului, pentru a ilustra genul literar fantastic. Cărțile despre Harry Potter ar putea fi considerate, în mod rezonabil, nepotrivite pentru elevi, deoarece ele conțin mai multe scene violente, iar profesorii care le folosesc ar putea fi expuși criticii din partea părinților care consideră că ele promovează păgânismul și vrăjitoria. În cazul în care acest conținut ar face parte dintr-un modul de predare ce cuprinde diferite categorii de literatură pentru copii sau o temă prescrisă de Curriculumul Național, am putea invoca *principiul conformității cu curriculumul*, pentru a le explica părinților legitimitatea utilizării acestor cărți și pentru a justifica alegerea profesorului de a le folosi ca material didactic. Având în vedere curriculumul și contextul pedagogic, reiese că utilizarea acestor cărți este legitimă, deoarece urmărește obiectivul educațional *dezvoltarea unei bune înțelegeri a caracteristicilor genului literar fantastic*.

Predarea imparțială. Pentru ca exprimarea în predare să rămână în concordanță cu interpretarea actelor legislative privind libertatea de exprimare în școli, pentru a-și promova opiniile personale cu privire la aspecte controversate sau sensibile profesorii nu trebuie să-și folosească autoritatea. Acest principiu este strâns legat de importanța protejării elevilor, care sunt percepuți ca un public captiv, și a menținerii încrederii în profesori

și în sistemul public de învățământ. Nu afirmăm aici că profesorii ar trebui să se abțină de la a-și prezenta opiniile personale în clasă și să mențină o strictă neutralitate pedagogică. Însă profesorii trebuie să adopte o abordare pedagogică destul de imparțială atunci când lucrează cu subiecte sensibile, pentru a evita formarea percepției că își impun opinia elevilor. Desigur, nu este ușor să eviți percepția unui abuz de autoritate; cu toate acestea, pot fi luate mai multe măsuri pentru a asigura imparțialitatea: respectarea principiului conformității cu curriculumul, tratarea cu respect a elevilor cu diverse opinii, *toleranța față de unicitatea și diversitatea copiilor și elevilor* [2].

Neutilizarea unui conținut defectuos. Un al treilea aspect al concepției rezonabile și responsabile privind libertatea de exprimare în demersul educativ se referă la preocuparea școlii de menținerea unui mediu propice învățării. Astfel, este relevant să li se interzică profesorilor comentarea, abordarea subiectelor sau utilizarea unor materiale care ar putea perturba în mod previzibil buna funcționare a școlii [1, p. 32]. În mod paradoxal, subiectele care ar putea perturba climatul școlar – și anume cele care stârnesc interesul elevilor pentru că sunt mai mult în concordanță cu realitatea lor – sunt subiectele care ar oferi cele mai bogate oportunități pentru dezvoltarea abilităților de comunicare [4, p. 63]. Prin urmare, abordarea unui subiect sensibil în clasă face parte din cultivarea gândirii critice într-o societate democratică, iar profesorii au dreptul să abordeze asemenea subiecte chiar cu riscul de a-i deranja pe unii elevi sau familiile lor. Aplicarea acestui principiu nu înseamnă evitarea subiectelor fierbinți, ci mai degrabă solicită tact și măiestrie pedagogică, care să-i permită profesorului să diferențieze între subiectele și materialele controversate și cele defectuoase.

Utilizarea conținuturilor educaționale adecvate vârstei. Principiul se referă la acea categorie de conținut care ar putea să traumatizeze vizibil un elev în funcție de vârsta sau de nivelul său de dezvoltare. Prezentarea unor imagini istorice din lagărele de concentrare naziste elevilor de la treapta primară ar fi un exemplu de alegere pedagogică care contravine principiului conținutului adecvat vârstei. Tot aici enumerăm materialele care incită la ură, violență extremă sau reprezintă sexualitate explicită. Nerespectarea acestui principiu ar putea crea un mediu școlar *toxic* [14, p. 489].

În concluzie: Preocuparea pentru confortul și siguranța elevilor, teama de a intra în conflict cu colegii sau cu angajatorul, sancțiunile formale și informale sunt factori care tind să limiteze abordarea subiectelor controversate în clasă, deși tocmai acest tip de conținut încurajează cel mai bine individualitatea și autonomia elevilor. Considerăm că administrația și consiliile școlare, precum și responsabilii de programele de formare profesională joacă un rol esențial în sprijinirea profesorilor în acest

sens. Trebuie să subliniem din nou că respectarea principiilor menționate mai sus nu garantează protecția juridică în cazul unui conflict între membrii comunității academice, rezultat în urma expunerii în clasă pe marginea unui subiect controversat. Valoarea analizei noastre constă în faptul că oferă un set de criterii la care cadrele didactice se pot referi atunci când au îndoieli sau când nu sunt de acord cu natura *inadecvată* sau *sensibilă* a conținuturilor abordate în clasă. Directorii de școli vor putea face trimitere la aceste principii pentru a-i apăra pe profesori atunci când elevii sau părinții nu sunt mulțumiți de alegerea conținutului didactic sau a metodelor de predare. Consiliile de administrație școlare vor putea să le utilizeze ca bază a elaborării unor politici solide din punct de vedere juridic privind utilizarea materialelor controversate. Aceste politici ar trebui să recunoască necesitatea de a promova abilitățile de gândire critică în educație și respectarea autonomiei profesionale – aspecte asupra cărora urmează să revenim, deoarece sunt relevante în legătură cu incursiunea noastră. Considerăm că ideile prezentate în acest articol vor ghida profesioniștii din domeniul educației spre luarea unor decizii pertinente, care vor servi cel mai bine intereselor educaționale ale tinerilor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Beck T. A. Identity, discourse, and safety in a high school discussion of same-sex marriage. În: *Theory & Research in Social Education*. Vol. 41 (1), 2013, pp. 1-32.
2. Codul de etică a cadrului didactic. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/document/attachments/codul_de_etica_ro_4.pdf. (Accesat la 7.10.2022).
3. Constituția Republicii Moldova. Pe: <https://parlament.md/CadrulLegal/Constitution/tabid/151/language/ro-RO/Default.aspx> (Accesat la 7.10.2022).
4. Dewey J. *Democracy and Education*. New York: Dover Publications, 1916. 63 p.
5. Donnelly C. What price harmony? Teachers' methods of delivering an ethos of tolerance and respect for diversity in an integrated school in Northern Ireland. În: *Educational Research*, 46 (1), 2004, pp. 3-16.
6. Gutmann A., Thompson D. E. *Democracy and Disagreement*. Harvard: Belknap Press, 1996. 218 p.
7. Hess D. E. *Controversy in the Classroom: The Democratic Power of Discussion*. New York: Routledge, 2009. 97 p.
8. Hess D. E., McAvoy P. *The Political Classroom*. New York: Routledge, 2015. 201 p.
9. Journell W. Teachers' controversial issue decisi-

- ons related to race, gender, and religion during the 2008 presidential election. În: *Theory & Research in Social Education*. Vol. 39 (3), 2011, pp. 348-392.
10. Kunzman R. The civic (and pedagogical) virtue of recognizing reasonable disagreement. În: *Theory & Research in Social Education*. Vol. 34 (2), 2006, pp. 162-182.
 11. Legea nr. 64 din 23-04-2010 cu privire la libertatea de exprimare, din 09-07-2010. *Monitorul Oficial*, nr. 117-118, art. 355.
 12. Mill J.S. *On Liberty*. Peterborough. Canada: Broadview Press, 1999. 294 p.
 13. Niskier A. *Filosofia educației. O viziune critică*. București: Editura Economică, 2000. 364 p.
 14. Oulton C., Day V., Dillon J., Grace M. Controversial issues: Teachers' attitudes and practices in the context of citizenship education. În: *Oxford Review of Education*. Vol. 30 (4), 2004, pp. 489-507.
 15. Weischedel W. *Pe scara din dos a filosofiei – 34 de mari filosofi în viața de zi cu zi și în gândire*. București: Humanitas, 2012. 360 p.
 16. Westheimer J. *What Kind of Citizen? Educating Our Children for the Common Good*. New York: Teachers College Press, 2015. 93 p.